

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПОНДИЛОЛИСТЕЗА С ВЫСОКИМ СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ

Хушбоков И.С., Ибрагимов А.И., Норов А.У.

(Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17313885>

Актуальность. Дегенеративно-дистрофические заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника представляют собой глобальную проблему в сфере здравоохранения. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения «...ежегодно 39 миллионов человек сталкиваются со спондилолистезом, причём данный показатель демонстрирует тенденцию к увеличению ежегодно». Это глобальная угроза для здоровья, особенно в странах с развивающейся экономикой, поскольку в этой демографической группе чаще отмечается увеличение случаев заболеваний поясничной части позвоночника. Несмотря на высокое количество хирургических вмешательств в лечении дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника, наблюдается рост потребности в повторных операциях.

Ключевые слова: спондилолистез, транспедикулярной - транскорпоральной фиксация.

Целью данной работы было совершенствование методов хирургического лечения спондилолистеза с высокой степени смещения.

Материал и методы. Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нейрохирургии обследовано и прооперировано 128 пациентов с различными стадиями и формами спондилолистеза. Выбор хирургической тактики определялась в зависимости вида и степени спондилолистеза также неврологического и ортопедического проявления. Особое место уделено IV-V стадиям спондилолистеза и спондилоптозу, где общепринятые методы — транспедикулярная фиксация, межтеловые имплантаты и др. — становятся не эффективными. На основе методики объемной спондилолиграфии создается стереолитографическая модель пораженного сегмента позвоночника с последующим изготовлением индивидуальной металлоконструкции (Medical manufacture center) что позволяет радикально решить хирургическую проблему стабилизации позвоночника и декомпрессии позвоночного канала. В период 2017-2023 гг. 25 пациентов было оперировано с IV стадиями спондилолистеза и с спондилоптозом V степени смещения по методу транспедикулярной - транскорпоральной фиксации с разработанными индивидуальными винтами.

Результаты: Результаты хирургического вмешательства прослежены в сроки от 1 года до 3 лет. Больные проходили осмотр через 3, 6, 12 месяцеви далее через каждый год. Оценивались следующие параметры: клинические проявления до и после операции, сравнительный анализ данных лучевых методов исследования. Оценка качества жизни больных проводилась по шкале ODI (Oswestry disability index) и опроснику Роланда — Морриса. Неврологическая картина оценивалась по шкале m JOA (Japanese Orthopaedic Association) Хорошие и удовлетворительные результаты составили 91 %. Менее благоприятные исходы получены в группе повторно оперированных больных.

Выводы: Разработанная методика хирургического лечения при высокой степени спондилолистезов позволяют в большинстве случаев радикально решить проблему и улучшить качество жизни больных.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ravindra VM, Steven SS, Abbas R, Michael CD, Roger H, Erica B, et al. Degenerative lumbar spine disease: estimating global incidence and worldwide volume. *Global Spine J.* 2018; 8(8): 784-794. DOI: 10.1177/2192568218770769
2. Hosni HS, Tarek HA. Revision surgery in lumbar degenerative disease. *Zagazig University Medical Journals.* 2019; 25(3): 344-349. DOI: 10.21608/ZUMJ.2019.30933.
3. Manni T, Ferri N, Vanti C, Ferrari S, Cuoghi I, Gaeta C, Sgaravatti I, Pillastrini P. Rehabilitation after lumbar spine surgery in adults: a systematic review with meta-analysis. *Arch Physiother.* 2023 Oct 16;13(1):21. doi: 10.1186/s40945-023-00175-
4. Chen Y, Zhou Y, Chen J, Luo Y, Wang Y, Fan X. A systematic review and meta-analysis of risk factors for reoperation after degenerative lumbar spondylolisthesis surgery. *BMC Surg.* 2023 Jul 5;23(1):192. doi:10.1186/s12893-023-02082-8.x
5. Xu X, Li X, Yang T. A systematic review and meta-analysis of the clinical efficacy of anterior lumbar interbody fusion in the treatment of orthopedic spondylolisthesis. *Ann Palliat Med.* 2021 Dec;10(12):12607-12617. doi: 10.21037/apm-21-3330.